

Der allgemeine Fall einer Kugel in einer zähen Flüssigkeit (Gas)

Harald Schröder

2016

Wir betrachten hier den Fall einer Kugel in einer zähen Flüssigkeit(Gas). Zuerst wird eine Differentialgleichung des Falls in einer zähen Flüssigkeit (Gas) entwickelt. Dann wird diese Differentialgleichung mit der Separation der Variablen gelöst. Die Lösung ist die Geschwindigkeitsfunktion. Durch Integration wird die Tiefe bzw. Höhe ermittelt.

Bezeichnungen der Größen:

m = Masse der Kugel

r = Radius der Kugel

v = Geschwindigkeit der Kugel

b = Beschleunigung der Kugel

s = zurückgelegte Strecke (Fallhöhe) von der Kugel

φ_K = Dichte der Kugel

φ = Dichte der Flüssigkeit (Gas)

η = dynamische Viskosität (Zähigkeit) der Flüssigkeit (Gas)

c_w = Widerstandsbeiwert

t = Zeit

g = Erdbeschleunigung

λ = mittlere freie Weglänge bei Gasen

$$a := 1 - \frac{\varphi}{\varphi_K}$$

$F(v)$ = Widerstandskraft im Medium

a) bei Flüssigkeiten:

$$F(v) = \alpha_1 v^2 + \beta_1 v \quad (1)$$

α_1 und β_1 sind Funktionen von $r, \varphi_K, \varphi, \eta$ und c_w . Nach Budo [1] §92 p.525 (92.28), §94 p.535 (94.6), Kuchling [3] Kapitel 10.3.1. p.165 (M 10.20) und Timmermann [5] gilt diese Formel für $\frac{\varphi r v}{\eta} < 1$.

b) bei Gasen:

$$F(v) = \alpha_1 v^2 + \beta_1 v \quad (2)$$

Dabei sind α_1 und β_1 Funktionen von $r, \varphi_K, \varphi, \eta, c_w$ und λ . Das gilt für $\frac{\lambda}{r} < 1$ nach Budo [1] §92 p.525 zwischen (92.28) und (92.29), nach Kuchling [3] Kapitel 10.3.1. p.165 (M 10.20) und Timmermann [5].

Gleichung der Bewegung:

Nach Budo [1] §16 p.83 (16.3) und p.85 (16.21) gilt:

$$m\dot{v} = mag - F(v) \cdot a \quad v(0) = 0$$

also ein Anfangswertproblem

Dieses Anfangswertproblem kann mit der Separation der Variablen behandelt werden.

$$F(v) = \alpha_1 v^2 + \beta_1 v \quad \alpha_1, \beta_1 > 0$$

$$m\dot{v} = mag - \alpha_1 v^2 \cdot a - \beta_1 v \cdot a$$

$$\dot{v} = A - Bv - Cv^2 \quad v(0) = 0$$

mit

$$A := ag \quad B := \frac{\beta_1 \cdot a}{m} \quad C := \frac{\alpha_1 \cdot a}{m} \quad B, C > 0$$

Ist $a = 1 - \frac{\varphi}{\varphi_K} > 0$ so ist $A > 0$

(Bewegung nach unten)

Ist $a < 0$ so folgt $A < 0$

(Bewegung nach oben)

Grenzgeschwindigkeit:

$$0 = \dot{v} = A - Bv - Cv^2$$

$$0 = Cv^2 + Bv - A$$

$$0 = v^2 + \frac{B}{C}v - \frac{A}{C}$$

$$v_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{A}{C} + \left(\frac{B}{2C}\right)^2} - \frac{B}{2C}$$

$$= -\frac{B}{2C} \pm \sqrt{\frac{B^2}{4C^2} + \frac{4AC}{4C^2}}$$

$$= \frac{1}{2C} \cdot \left(-B \pm \sqrt{B^2 + 4AC}\right)$$

$$v_1 = \frac{1}{2C} \cdot \left(-B + \sqrt{B^2 + 4AC}\right) > 0$$

bei $A > 0$

Ist $A < 0$, so ist $v_1 < 0$.

$$v_2 = \frac{1}{2C} \left(-B - \sqrt{B^2 + 4AC}\right) < 0$$

Polynomzerlegung:

$$A - Bv - Cv^2 = -C(v - v_1)(v - v_2)$$

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1}{A - Bv - Cv^2} = \frac{\alpha}{v - v_1} + \frac{\beta}{v - v_2}$$

$$1 = -C\alpha(v - v_2) - C\beta(v - v_1)$$

$$v = v_1 \Rightarrow 1 = -C\alpha(v_1 - v_2) \quad \alpha = \frac{-1}{C(v_1 - v_2)}$$

$$v = v_2 \Rightarrow 1 = -C\beta(v_2 - v_1) \quad \beta = \frac{1}{C(v_1 - v_2)}$$

also folgt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\dot{v}} &= \frac{1}{A - Bv - Cv^2} = \frac{-1}{C(v_1 - v_2)(v - v_1)} + \frac{1}{C(v_1 - v_2)(v - v_2)} \\ &= \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \left(\frac{1}{v - v_1} - \frac{1}{v - v_2} \right) \end{aligned}$$

Integration: (Separation der Variablen)

$$\int dt = \int \frac{dv}{A - Bv - Cv^2} = \int \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \cdot \left(\frac{1}{v - v_1} - \frac{1}{v - v_2} \right) dv$$

$$= \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \cdot (\ln|v - v_1| - \ln|v - v_2|) = t + d_1$$

d_1, d_2, d sind Integrationskonstanten.

$$\ln|v - v_2| - \ln|v - v_1| = C(v_1 - v_2)(t + d_1)$$

$$\ln \left| \frac{v - v_2}{v - v_1} \right| = C(v_1 - v_2) \cdot t + d_2$$

$$\frac{v - v_2}{v - v_1} = de^{C(v_1 - v_2) \cdot t} \quad (3)$$

$$v - v_2 = vde^{C(v_1 - v_2) \cdot t} - v_1de^{C(v_1 - v_2) \cdot t}$$

$$v \cdot \left(1 - de^{C(v_1 - v_2) \cdot t}\right) = v_2 - v_1de^{C(v_1 - v_2) \cdot t}$$

$$v = \frac{v_2 - v_1de^{C(v_1 - v_2) \cdot t}}{1 - de^{C(v_1 - v_2) \cdot t}}$$

aus $v(t = 0) = 0$ und (3) folgt $\frac{v_2}{v_1} = d$

$$v = \frac{v_2 - v_1 \frac{v_2}{v_1} e^{C(v_1 - v_2) \cdot t}}{1 - \frac{v_2}{v_1} e^{C(v_1 - v_2) \cdot t}}$$

$$v_2 < 0$$

$$v = \frac{v_2 \cdot (1 - e^{C(v_1 - v_2) \cdot t})}{1 + \frac{|v_2|}{v_1} e^{C(v_1 - v_2) \cdot t}}$$

$$v = \frac{v_2 (e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} - 1)}{e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} + \frac{|v_2|}{v_1}}$$

Endgeschwindigkeit: $v_2 < 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{v_2(0 - 1)}{0 + \frac{|v_2|}{v_1}} = \frac{-v_2}{|v_2|} \cdot v_1 = v_1$$

$$v_1 = \frac{1}{2C} \left(-B + \sqrt{B^2 + 4AC} \right)$$

$$v = \frac{E(e^{Ft} - 1)}{e^{Ft} + G}$$

mit

$$F := -C(v_1 - v_2) \quad E := v_2 \quad G := \frac{|v_2|}{v_1}$$

$$b(t) = \dot{v}(t) = E \cdot \frac{Fe^{Ft}(e^{Ft} + G) - (e^{Ft} - 1)Fe^{Ft}}{(e^{Ft} + G)^2}$$

$$= E \cdot \frac{Fe^{Ft}(G + 1)}{(e^{Ft} + G)^2}$$

$$= v_2 \frac{-C(v_1 - v_2)e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} \cdot \left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right)}{\left(e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} + \frac{|v_2|}{v_1} \right)^2}$$

$$\begin{aligned}
1) \quad \varphi_K > \varphi &\Rightarrow a > 0 \Rightarrow A > 0 \\
&v_2 < 0 \quad v_1 > 0 \quad C > 0 \\
\Rightarrow v_1 - v_2 > 0 &\Rightarrow -C(v_1 - v_2) < 0 \Rightarrow v_2 \cdot (-C) \cdot (v_1 - v_2) > 0 \\
&\Rightarrow \dot{v}(t) > 0
\end{aligned}$$

$\Rightarrow v(t)$ ist streng monoton steigend.

$$\begin{aligned}
2) \quad \varphi_K < \varphi &\Rightarrow a < 0 \Rightarrow A < 0 \\
&v_2 < 0 \quad v_1 < 0 \\
&a) \quad |v_2| > |v_1| \\
&\Rightarrow \frac{|v_2|}{v_1} + 1 < 0 \quad \text{und} \quad v_1 - v_2 > 0
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow -Cv_2(v_1 - v_2) \cdot \left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right) < 0 \Rightarrow \dot{v}(t) < 0$$

$\Rightarrow v(t)$ ist streng monoton fallend.

$$b) \quad |v_2| < |v_1|$$

Dieser Fall kommt nach den Formeln für v_1 und v_2 nicht vor.

Wegen $v(0) = 0$ ist $v(t)$ im Fall 1 ($a > 0$) immer positiv (Fall nach unten) und im Fall 2 ($a < 0$) immer negativ. (Bewegung nach oben)

Integration:

$$s(t) = \int v(t) dt = \int \frac{E(e^{Ft} - 1)}{e^{Ft} + G} dt$$

siehe Gröbner [2] Band 1 Nr. 311 p.107 2)

$$e^{Ft} = y \quad \text{also} \quad t = \frac{1}{F} \ln y$$

$$\frac{dt}{dy} = \frac{1}{Fy} \quad y(t) = e^{Ft} \quad y(0) = 1$$

$$s(t) = \int_{y(0)}^{y(t)} \frac{E(y-1) dy}{(y+G)Fy} = \frac{E}{F} \cdot \int_{y(0)}^{y(t)} \frac{(y-1) dy}{y^2 + Gy}$$

Partialbruchzerlegung:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{y^2 + Gy} &= \frac{\delta}{y} + \frac{\varepsilon}{y+G} \\
1 &= \delta(y+G) + \varepsilon y = y(\delta + \varepsilon) + \delta G
\end{aligned}$$

$$1 = \delta G \quad \delta + \varepsilon = 0$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{1}{G} \quad \varepsilon = -\frac{1}{G}$$

also:

$$\frac{1}{y^2 + Gy} = \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G(y+G)}$$

Probe:

$$\frac{1}{Gy} - \frac{1}{G(y+G)} = \frac{y+G-y}{Gy(y+G)} = \frac{G}{Gy(y+G)}$$

$$= \frac{1}{y(y+G)} = \frac{1}{y^2 + Gy}$$

also:

$$\frac{F}{E} \cdot s(t) = \int_{y(0)}^{y(t)} \left(\frac{y-1}{Gy} - \frac{y-1}{G(y+G)} \right) dy$$

nach Gröbner [2] Nr. 12 p.7 4c):

$$= \left[\frac{y}{G} - \frac{\ln|y|}{G} - \frac{y-1}{G} - \frac{-1 \cdot G^2 + (-1) \cdot G}{G^2} \cdot \ln|G(y+G)| \right]_{y(0)}^{y(t)}$$

$$= \left[\frac{y - \ln|y|}{G} - \frac{y-1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \ln|G(y+G)| \right]_{y(0)}^{y(t)}$$

Kontrolle durch Differenzieren:

$$\frac{d}{dy} \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y}{G} - \frac{\ln|y|}{G} - \frac{y-1}{G} + \frac{G+1}{G} \ln|G(y+G)| \right)$$

$$= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{1}{G} - \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \frac{G}{G(y+G)} \right)$$

$$= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{1}{G} - \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G(y+G)} \right)$$

$$= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y-1}{Gy} + \frac{-y-G+G+1}{G(y+G)} \right)$$

$$= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y-1}{Gy} + \frac{1-y}{G(y+G)} \right) = \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y-1}{Gy} - \frac{y-1}{G(y+G)} \right)$$

Damit ist die Stammfunktion bestätigt.

$$y(t) = e^{Ft} \quad y(0) = 1$$

also:

$$\frac{F}{E} \cdot s(t) = \frac{e^{Ft} - Ft}{G} - \frac{e^{Ft} - 1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \ln|G(e^{Ft} + G)|$$

$$- \frac{1}{G} - \frac{G+1}{G} \cdot \ln|G(1+G)|$$

$$= \frac{e^{Ft} - Ft}{G} - \frac{e^{Ft} - 1}{G} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G} \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right|$$

daraus folgt:

$$s(t) = \frac{E}{F} \left(\frac{e^{Ft} - Ft}{G} - \frac{e^{Ft} - 1}{G} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| \right)$$

$$s(t) = \frac{E}{GF} \left(e^{Ft} - Ft - e^{Ft} + 1 - 1 + (G+1) \cdot \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| \right)$$

$$s(t) = \frac{E}{FG} \left((G+1) \cdot \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| - Ft \right)$$

$$F = -C(v_1 - v_2) \quad G = \frac{|v_2|}{v_1} \quad E = v_2$$

$$s(t) = \frac{v_2 \cdot v_1}{-C(v_1 - v_2) \cdot |v_2|} \cdot \left(\left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right) \cdot \ln \left| \frac{e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} + \frac{|v_2|}{v_1}}{1 + \frac{|v_2|}{v_1}} \right| + C(v_1 - v_2) \cdot t \right)$$

$v_2 < 0$

$$= \frac{v_1}{C(v_1 - v_2)} \cdot \left(\left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right) \cdot \ln \left| \frac{e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} + \frac{|v_2|}{v_1}}{1 + \frac{|v_2|}{v_1}} \right| + C(v_1 - v_2) \cdot t \right)$$

es ist $s(t=0) = 0$

Die zurückgelegte Strecke darf nicht zu groß sein, weil sonst der Druck bei Gasen und die Dichte bei Flüssigkeiten nicht mehr konstant ist. Der freie Fall in Luft mit Druckänderung im homogenen Schwerfeld wird in der Arbeit von Shea [4] behandelt.

Literatur

- [1] A.Budo „Theoretische Mechanik“ 10.edition 1980 Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [2] Wolfgang Gröbner, Nikolaus Hofreiter „Integraltafel“ 1.Teil 5.edition 1975 Springer Verlag Wien
- [3] Horst Kuchling „Taschenbuch der Physik“ 1979 Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main
- [4] P. Mohazzabi, J.H.Shea „High-altitude free fall“ Am.J. Phys. 64 (10) p.1242-1246 (1996)
- [5] P.Timmermann, J. van der Weele „On the rise and fall of a ball with linear or quadratic drag“ Am.J.Phys. 67 (6), June 1999 p.538-546